

„Strzelec” o pracy strzeleckiej w powiecie konińskim (1927–1934)

Autor: Maciej Grzeszczak

Afiliacja: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie

Strona | 1

Streszczenie: W powiecie konińskim Związek Strzelecki był jedną z najważniejszych organizacji. W oparciu o materiały prasowe publikowane w „Strzelcu” – organie prasowym Związku Strzeleckiego, autor przedstawił najważniejsze aspekty działalności lokalnych oddziałów organizacji.

Słowa kluczowe: Związek Strzelecki, prasa, powiat koniński, organizacje paramilitarne

Abstract: In the Konin poviat, the Riflemen's Association was one of the most important organizations. Based on press materials published in „Strzelec” – the press organ of the Riflemen's Association, the author presented the most important aspects of the activities of the local branches of the organization.

Keywords: Riflemen's Association, Konin poviat, press, paramilitary organizations

W latach 1921–1939 organem prasowym Związku Strzeleckiego (ZS) był wychodzący w Warszawie tygodnik „Strzelec”. Pismo pełniło rolę łącznika pomiędzy oddziałami lokalnymi związku a jego władzami centralnymi. Na łamach tygodnika zamieszczane były instrukcje i rozkazy oraz artykuły dotyczące sportu i wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego, obronności kraju, wychowania obywatelskiego, a także przysposobienia rolniczego. Poza informacjami dotyczącymi wyżej wskazanych głównych dziedzin działalności ZS, redakcja dużo miejsca poświęcała życiu strzeleckiemu w całej Polsce, opisując wydarzenia lokalne z udziałem strzelców lub organizowane przez nich uroczystości, ćwiczenia i zawody sportowe. „Strzelec” docierał do najodleglejszych zakątków Drugiej Rzeczypospolitej. Jego wysłannicy lub korespondenci rzetelnie informowali zarówno o budzących ogólną ciekawość dużych przedsięwzięciach, jak i niewielkich inicjatywach poszczególnych oddziałów związku.

Zilustrujmy powyższe rozważania czterema przykładami z regionu konińskiego. W numerze 6 z 12 lutego 1927 r. została zamieszczona relacja z odbytej 23 stycznia w Koninie uroczystości upamiętniającej 64. rocznicę powstania styczniowego. Uczestniczyli w niej strzelcy z konińskiego obwodu ZS. W tym samym artykule można było przeczytać, że obwód koniński liczy 21 oddziałów, z czego 4 miejskie i 21 wiejskich, oraz 1047 członków, w tym 920 ćwiczących. Do dużo większej uroczystości, którą szczegółowo zrelacjonował tygodnik, doszło 19 marca 1927 r. w Słupcy. Obchody imienin Józefa Piłsudskiego połączone zostały z poświęceniem i wręczeniem nowo ufundowanego sztandaru Związkowi Strzeleckiemu Obwodu Słupca. Z artykułu zatytułowanego „Słupca. Imieniny Marszałka i poświęcenie sztandaru” dowiadujemy się, że w całodziennej uroczystości, która rozpoczęła się mszą w słupeckiej farze i poświęceniem sztandaru przez ks. Franciszka Szczygłowskiego, wzięli udział, oprócz strzelców m.in. z Kazimierza Biskupiego, Kleczewa, Łądu i Słupcy, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, wojska, organizacji społecznych, delegacje rezerwistów i Powiatowej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej oraz mieszkańcy Słupcy (Strzelec, nr 12, 2 IV 1927). W grudniu

tegoż samego roku ukazała się natomiast krótka notatka o wręczeniu sztandaru oddziałowi ZS w Rychwale. Była to skromna uroczystość, na której przemawiali poseł Antoni Langner i starosta koniński Cichocki (Strzelec, nr 35, 10 XII 1927). Na początku lutego 1929 r. gazeta odnotowała podobną uroczystość, która odbyła się 2 grudnia 1928 r. w Kramsku. Poświęcenie i wręczenie sztandaru miejscowemu ZS miało lokalny charakter i skromny przebieg (Strzelec, nr 5, 3 II 1929).

Częstotliwość zamieszczania na łamach „Strzelca” relacji przedstawiających działalność ZS w powiecie konińskim ustępowała pod tym względem regionalnemu tygodnikowi, jakim był „Głos Koniński”, który niemal w każdym numerze informował o życiu strzeleckim na omawianym terenie. Pierwsze z pism było periodykiem tematycznym i miało zasięg ogólnopolski, a niemal wszystkie oddziały ZS propagandę strzelectwa prowadziły poprzez szerzenie czytelnictwa właśnie „Strzelca”, stąd też zamieszczane w nim materiały (również zdjęcia) miały dla ówczesnych członków tej organizacji charakter nobilitujący. Z kolei dla historyków zajmujących się badaniami danego regionu, czy jego wycinka, jakim są dzieje lokalnych struktur ZS, mają ogromne walory poznawcze i porównawcze. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że prasa jest niezbędnym elementem do przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej rekonstrukcji przeszłości, jest bowiem nośnikiem wielu cennych danych, które częstokroć są niedostępne w innych typach źródeł historycznych.

Codziennemu życiu strzeleckiemu w miejscowościach z powiatu konińskiego tygodnik poświęcał sporo uwagi. Najobszerniej działalność oddziałów ZS relacjonowana była w latach 1931–1934. Artykuły zamieszczane były głównie w dziale „Związek Strzelecki w Wielkopolsce” i dotyczyły działalności strzeleckiej w Koninie, Kazimierzu Biskupim, Skulsku, Kleczewie, Pyzdrach, Zagórowie, Józwinie, Władysławowie, Ślesinie, Kozarzewie, Wilczynie, Ostrowążu, Rychwale, Kramsku, Ciężeniu, Rzgowie, Łądzie, Ładku, Dobrosołowie, Złotkowie, Ratyniu, Ratajach, Pietrzykowie, Mikorzynie, Koszutach. Informowały o organizowanych obchodach rocznic powstania styczniowego, zawodach sportowych i strzeleckich, czy odnotowywały najważniejsze wydarzenia. Prezentowany artykuł uwzględnia zatem zbiór tekstów relacjonujących różnorakie aspekty działalności lokalnych oddziałów ZS na omawianym obszarze.

Dokonując przeglądu zawartości „Strzelca”, należy stwierdzić, że najistotniejszą i wiodącą tematyką były zagadnienia związane z codzienną działalnością organizacji (1927: nr 6, 12, 26, 35; 1929: nr 5; 1931: nr 46, 47, 50; 1932: nr 7, 8, 15, 23-25, 28, 46, 51; 1933: nr 9-11, 30) oraz przysposobieniem wojskowym i wychowaniem fizycznym (1927: nr 26; 1932: nr 13, 18, 25, 46, 51; 1933: nr 4, 6, 21; 1934: nr 29). Czterokrotnie pismo relacjonowało obchody rocznic powstania styczniowego (1927: nr 6; 1932: nr 8, 11; 1934: nr 9).

W zależności od nadesłanych materiałów publikowane teksty miały formę krótkich notatek informacyjnych bądź obszernych artykułów. Przykładem może być niewielka wzmianka o pierwszym zjeździe delegatów ZS po włączeniu powiatu słupeckiego do powiatu konińskiego, w której czytamy: „W niedzielę, dnia 1 maja odbył się w Koninie zjazd delegatów Związku Strzeleckiego z powiatów Konin i Słupca z okazji ich połączenia. Zjazd był bardzo liczny, omówiono na nim szereg spraw, związanych ze stworzeniem nowego powiększonego powiatu konińskiego” (Strzelec, nr 23, 5 VI 1932). Za drugą egzemplifikację posłużyła relacja ze spływu kajakowego, który odbył się 17 czerwca 1934 r. Jej autor informował, że w spływie, a w zasadzie defiladzie na Warcie, wzięły udział 22 osady strzeleckie z miejscowości powiatu konińskiego położonych nad Wartą lub jeziorami, m.in. z Mikorzyna, Patrzykowa, Krzymowa, Zagórowa, Ciężenia, Pietrzykowa, Ratajów i Pyzdr. Kajakarze defilowali czwórkami lub dwójkami we własnoręcznie wykonanych kajakach, które lśniły różnymi barwami w czerwcowym słońcu. Pokaz umiejętności kajakarskich obserwowali z mostu rzeczno na Warcie „liczne tłumy

mieszkańców Konina”. Defiladę zakończyła wspólna fotografia, następnie część osad wróciło drogą wodną do swoich miejscowości, z kolei na wysokości przystani Konińskiego Towarzystwa Wioślarskiego pożegnane zostały te osady, które z biegiem Warty rozpoczęły powrót do swoich siedzib. W ostatnim zdaniu artykułu czytamy: „Powiat koniński ma piękne szlaki wodne (choćby stary kanał Morzysławski), toteż Kmda Powiatu troskliwie dba o rozwój sportu wodnego, usilnie propagując go wśród strzelców” (Strzelec, nr 29, 22 VII 1934).

Bieżąca działalność polegała na zdobywaniu odznak strzeleckich i Państwowej Odznaki Sportowej, zajęciach świetlicowych, czy organizowaniu odczytów. W wielu środowiskach powiatu konińskiego organizacja ta odgrywała najważniejszą rolę wychowawczą i szkoleniową. Nadmieniał o tym „Strzelec” publikując w numerze 46 z 13 listopada 1932 r. krótką charakterystykę działającego od 1923 r. konińskiego oddziału związku: „Jest to na terenie miasta Konina najruchliwsza organizacja, biorąca czynny udział we wszystkich świętach i imprezach państwowych. Świetlica oddziału czynna codziennie od godz. 18-20. Strzelcy spędzają w niej mile czas wolny od codziennych trosk przy dźwiękach radja, ćwiczeniami P.W. i wykładami, grą w ping-pong, szachy itd.[...]”, a oprócz tego chętnie uprawiali boks. Życie organizacji strzeleckich kształtowały również kobiety. „Strzelec” informował, że w powiecie konińskim funkcjonowało dziesięć żeńskich oddziałów. Najprężniej działalność prowadziły oddziały w Koninie, Pyzdrach i Zagórowie; strzelczynie niosły pomoc najuboższym warstwom społecznym, prowadziły odczyty i pogadanki, uczestniczyły w spektaklach teatralnych, szyły mundury i odzież (1932: nr 7, 28; 1933: nr 11).

Głównym zadaniem organizacji było wojskowe przygotowanie społeczeństwa do obrony Polski. Realizacja tego celu mogła być osiągnięta poprzez organizowanie dla członków i młodzieży ćwiczeń wojskowych, zbiórek czy zawodów sportowych, w tym strzeleckich. Jedne z większych ćwiczeń sprawności fizycznej zorganizował 11 września 1927 r. słupecki obwód ZS. Wzięło w nich udział 749 ćwiczących (m.in. strzelcy ze Słupcy, Skulska, Kleczewa, Łądu, Kazimierza Biskupiego, Koszut, hufce szkolne ze Słupcy i Pyzdr, członkowie „Sokoła” z Wilczyna, Zagórowa i Pyzdr oraz „prawie wszystkie oddziały ochotniczej straży pożarnej z powiatu”), którym na miejsce ćwiczeń wybrano teren pomiędzy Strzałkowem, Leśniowem, Wólką i Stawem w powiecie wrzesińskim („Strzelec”, nr 26, 8 X 1927). Z kilku innych odnotowanych przez tygodnik ćwiczeń wojskowych i zawodów sportowych warto jeszcze wspomnieć o zorganizowanym w Ślesinie 21 lutego 1932 r. pokazie obrony przeciwgazowo-lotniczej. „Szczególnie zainteresowanie wzbudziła ostatnia faza walki, to jest walka uliczna w Ślesinie, gdy świecami dymnemi zaimprovizowano gazowy napad lotniczy. W czasie walki czynne były sekcje ratownicze O. P. G., które ewakuowały zagazowanych do punktu opatrunkowego, urządzonego w świetlicy oddziału Z.S. Ślesin” (Strzelec, nr 13, 27 III 1932).

Wyjątkowymi materiałami są artykuły omawiające działalność dwóch oddziałów ZS – w Pyzdrach i Zagórowie. Pyzdrowski oddział powstał 29 października 1930 r. W momencie ukazania się artykułu liczył 48 członków czynnych i 60 wspierających. Od września 1930 r. dysponowała własną świetlicą oraz strzelnicą. Przy oddziale działała orkiestra dęta, licząca 21 członków „wyposażonych w instrumenty, mundury, pulpity i nuty w dużym wyborze”, kółko dramatyczne oraz czterogłosowy chór męsko-żeński. Strzelcy mogli korzystać z własnej biblioteki wyposażonej w 160 tomów. „Podkreślić należy, że poza szkołą Z. S. stał się tu jedyną placówką, która sieje wśród społeczeństwa ziarna zdrowej myśli i kultury” (Strzelec, nr 51, 18 XII 1932). Początek działalności oddziału ZS w Zagórowie datuje się na 5 sierpnia 1928 r. Inicjatorem jego powstania był Stanisław Piątek – uczeń Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Słupcy. Pierwszy zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: K. Lindmanowski – prezes, D. Kościelecki

i H. Gessler – wiceprezesa, K. Karmowski – skarbnik, J. Fiwek i K. Gmachowski – referenci wychowania fizycznego. Oddział posiadał świetlicę i bibliotekę, składającą się z 40 tomów. Zagórowscy strzelcy uczestniczyli w wielu zawodach sportowych, zdobywając czołowe lokaty, m.in. zajął III miejsce za dziesięciokilometrowym marszu połączony z ostrym strzelaniem zorganizowany 19 września 1928 r., 19 marca 1929 r. zajął II miejsce w marszu na dystansie 12 km podczas zawodów powiatowych, 4 sierpnia 1929 r. wywalczył I miejsce w marszu na dystansie 26 km Kleczew-Słupca („Strzelec”, nr 1, 1 I 1933). Obydwa oddziały zostały przedstawione przez redakcję „Strzelca” jako wzorowe i godne naśladowania placówki.

Bibliografia

- Strzelec – organ Związku Strzeleckiego (1927), nr 6, 12, 26, 35;
- Strzelec – organ Związku Strzeleckiego (1929), nr 5;
- Strzelec – organ Związku Strzeleckiego (1931), nr 46, 47, 50;
- Strzelec – organ Związku Strzeleckiego (1932): nr 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23-25, 28, 46, 51;
- Strzelec – organ Związku Strzeleckiego (1933), nr 4, 6, 9-11, 21, 30;
- Strzelec – organ Związku Strzeleckiego (1934), nr 9, 29.